

10/10/2020

10/10/2020

- 10/10/2020
 - 10/10/2020
 - 10/10/2020
 - 10/10/2020

विषय: - 10/10/2020

प्रस्ताव

- 10/10/2020, 10/10/2020
 - 10/10/2020 - 10/10/2020
 - 10/10/2020 - 10/10/2020
 - 10/10/2020

- 10/10/2020

- 10/10/2020
 - 10/10/2020
 - 10/10/2020
 - 10/10/2020

~~10/10/2020~~

व्यापारिक प्रयोजनां - मूल्य एवं व्यापारिक
साधन विवरण।

४. निवेदको परिचयको पनि व्यापारिक रकमको
संग संयुक्त रूपमा अनुसंधान गर्न जरूरी।

व्यापारिक क्षेत्र - व्यापारिक एक प्रयोजना
सकल - व्यापारिक एक - व्यापारिक - एकिक
सकल ताकि निवेदन दिनुको।

५. कम्पनी ऐन २०६६ - अनुसंधानको परिचय अत्र,
अनुसंधान अनुसंधान संस्थाको तर्फबाट
सकल तैयारी गरिएको, कम्पनीको
कार्यक्रम - मूल्य, कम्पनीको व्यापारिक
कार्यक्रम - अनुसंधानको लागि विवरण
विवरण, कम्पनीको रकमको कार्य
अनुसंधान - अनुसंधानको तैयारी - अनुसंधान
व्यापारिक, तथा विवरणको संयुक्त

६. संयुक्त रूपमा, व्यापारिक, तर्फ
अनुसंधान - अनुसंधानको तैयारी, अत्र
अनुसंधान - अनुसंधानको तैयारी, अत्र
तर्फ, व्यापारिकको तैयारी - अनुसंधान

हादिसाके - आनकादि जाइएह । कम्पनी दर्ता
- पंजात, सागीत, एडवर्टिस, - साधारणतया,
- तथा निरंतरता - धारण - शक्तिका, सहित
- कर्तव्य दर्ता पावते - आनकादि जाइएह ।

6. संस्था दर्ताका लागि - गुणसूचीका विधान
- अनुसूचीका संस्थापक सदस्य (प्रसूचित),
- कम्पनी दर्ताका लागि - संस्थापक सदस्य
- रहेका, तथा - कम्पनी दर्ताका लागि - प्रेष
- गदिएका निदेशक संस्थापक सञ्चालक
- स्तिका सह रहे, दर्ता - पुष्टिका - पूरा गर्न
- निदेश - प्रेष गदिएका - आनकादि जाइएह ।

7. कम्पनी दर्ता गर्न - ब्यक्तका सञ्चालक
- स्तिका सदस्य ब्यक्त (- प्राय - साक्षी सदस्य
- प्राधिकृत - निदेश - अनुसूची - दर्ता - कुनै - कुरा
- दर्ता - ब्यक्त) का - साक्षी - सदस्य रहेका - कुरा
- आनकादि जाइएह ।

8. साक्षी - सदस्य - निदेश - नामावली - पति,
- कम्पनी - दर्ता - पुष्टिका - अनुसूचीका - विवरण - पत्रिका
- उप - निदेश, साक्षी - कुनै - तथ्य - प्रस्ता

तारके पुस्तके पाठकांसि जासुद्धे ।

१०. Global Registry of Publishers - या, प्रोडन
- प्रसारण - एक पुस्तकान - ही जासुद्धे, या
- प्रिण्ट - डिस्ट्रिब्युशन Publishers की मूला
- पुस्तके ताणी विदेश - डिस्ट्रिबुटि - प्रिण्ट
- डिस्ट्रिब्युशन - ऑफिशियल पुस्तकालय पुस्तके
ताणी विदेश - डिस्ट्रिबुटि (प्रोडन मंडल) पाठकांसि
जासुद्धे ।

११. Ringgold एक Ringgold नाम - अंतरराष्ट्रीय
- ब्रँड मंडल (RIS) तारु डिस्ट्रिबुटि, या
Ringgold ID तारु डिस्ट्रिबुटि पाठकांसि जासुद्धे ।
RIS ID तारु : 0000000502642565
Ringgold ID तारु : 598542

RIS (International) Standard Name
Identifier - या, तारुताके
तारुताके, कुते पति रजिस्ट्रि - एजेंसी (Registered
Agency) तारुके, या, इ-टुक, कासुद्धे
सुद्धे, प्रोडन, साधन - याके विचार्य / संघ / संस्था
- संस्थापकतांसि (ब्रांकांसि - या प्रोडन जो - सांकांसि)

आनकाई गरइ, नेपालको तर्फबाट RA (Registered Agency) वात, कम्पनी रमित्तूको कार्यालयलाई आनकाई गराइइ।

Q2. ~~अ~~ ~~वि~~ ~~थि~~ ~~न्~~ ~~क~~ ~~स~~ ~~फ~~ ~~त~~ ~~अ~~ ~~र~~ ~~क~~ ~~त~~ ~~OID~~ ~~number~~ ~~लि~~ ~~इ~~ ~~को~~ ~~आ~~ ~~न~~ ~~का~~ ~~ई~~ ~~ग~~ ~~रा~~ ~~इ~~ ~~।~~ ~~OID~~ ~~(~~ ~~Object~~ ~~Identification~~ ~~Number~~ ~~)~~ ~~न~~ ~~म्ब~~ ~~र~~ ~~को~~ ~~आ~~ ~~न~~ ~~का~~ ~~ई~~ ~~ग~~ ~~रा~~ ~~इ~~ ~~।~~

OID:- 1.3.6.1.4.1.37476.9000.150

OIDको लागि नेपालको तर्फबाट कुनै पनि RA (Registered Agency) नदहेको, तथा इन्टरनेटको उपयोग, अक्षरपूर्ण तथा संबन्धित रहने रहेको वैश्विकीकरण, प्रोटोकलहरू अनुसार, काठमाडौंको श्रोत, प्राप्त तथा इन्टरनेट अथवा सिध/सेवा/संस्था/संस्थागत कार्यालयलाई आनकाई गरि RA वात (नेपालको तर्फबाट), आनकाई गरइ, कम्पनी रमित्तूको कार्यालयलाई आनकाई गराइइ।

Q2. IANA (Internet Assigned Numbers Authority) वात PEN (Private Enterprise Number) लिइएको आनकाई गराइइ।

PEN Record:- 57490

1. 2017-18-2018-19-2019-20
 2. 2018-19-2019-20-2020-21
 3. 2019-20-2020-21-2021-22
 4. 2020-21-2021-22-2022-23
 5. 2021-22-2022-23-2023-24
 6. 2022-23-2023-24-2024-25
 7. 2023-24-2024-25-2025-26
 8. 2024-25-2025-26-2026-27
 9. 2025-26-2026-27-2027-28
 10. 2026-27-2027-28-2028-29
 11. 2027-28-2028-29-2029-30
 12. 2028-29-2029-30-2030-31
 13. 2029-30-2030-31-2031-32
 14. 2030-31-2031-32-2032-33
 15. 2031-32-2032-33-2033-34
 16. 2032-33-2033-34-2034-35
 17. 2033-34-2034-35-2035-36
 18. 2034-35-2035-36-2036-37
 19. 2035-36-2036-37-2037-38
 20. 2036-37-2037-38-2038-39
 21. 2037-38-2038-39-2039-40
 22. 2038-39-2039-40-2040-41
 23. 2039-40-2040-41-2041-42
 24. 2040-41-2041-42-2042-43
 25. 2041-42-2042-43-2043-44
 26. 2042-43-2043-44-2044-45
 27. 2043-44-2044-45-2045-46
 28. 2044-45-2045-46-2046-47
 29. 2045-46-2046-47-2047-48
 30. 2046-47-2047-48-2048-49
 31. 2047-48-2048-49-2049-50
 32. 2048-49-2049-50-2050-51
 33. 2049-50-2050-51-2051-52
 34. 2050-51-2051-52-2052-53
 35. 2051-52-2052-53-2053-54
 36. 2052-53-2053-54-2054-55
 37. 2053-54-2054-55-2055-56
 38. 2054-55-2055-56-2056-57
 39. 2055-56-2056-57-2057-58
 40. 2056-57-2057-58-2058-59
 41. 2057-58-2058-59-2059-60
 42. 2058-59-2059-60-2060-61
 43. 2059-60-2060-61-2061-62
 44. 2060-61-2061-62-2062-63
 45. 2061-62-2062-63-2063-64
 46. 2062-63-2063-64-2064-65
 47. 2063-64-2064-65-2065-66
 48. 2064-65-2065-66-2066-67
 49. 2065-66-2066-67-2067-68
 50. 2066-67-2067-68-2068-69
 51. 2067-68-2068-69-2069-70
 52. 2068-69-2069-70-2070-71
 53. 2069-70-2070-71-2071-72
 54. 2070-71-2071-72-2072-73
 55. 2071-72-2072-73-2073-74
 56. 2072-73-2073-74-2074-75
 57. 2073-74-2074-75-2075-76
 58. 2074-75-2075-76-2076-77
 59. 2075-76-2076-77-2077-78
 60. 2076-77-2077-78-2078-79
 61. 2077-78-2078-79-2079-80
 62. 2078-79-2079-80-2080-81
 63. 2079-80-2080-81-2081-82
 64. 2080-81-2081-82-2082-83
 65. 2081-82-2082-83-2083-84
 66. 2082-83-2083-84-2084-85
 67. 2083-84-2084-85-2085-86
 68. 2084-85-2085-86-2086-87
 69. 2085-86-2086-87-2087-88
 70. 2086-87-2087-88-2088-89
 71. 2087-88-2088-89-2089-90
 72. 2088-89-2089-90-2090-91
 73. 2089-90-2090-91-2091-92
 74. 2090-91-2091-92-2092-93
 75. 2091-92-2092-93-2093-94
 76. 2092-93-2093-94-2094-95
 77. 2093-94-2094-95-2095-96
 78. 2094-95-2095-96-2096-97
 79. 2095-96-2096-97-2097-98
 80. 2096-97-2097-98-2098-99
 81. 2097-98-2098-99-2099-100
 82. 2098-99-2099-100-2100-101
 83. 2099-100-2100-101-2101-102
 84. 2100-101-2101-102-2102-103
 85. 2101-102-2102-103-2103-104
 86. 2102-103-2103-104-2104-105
 87. 2103-104-2104-105-2105-106
 88. 2104-105-2105-106-2106-107
 89. 2105-106-2106-107-2107-108
 90. 2106-107-2107-108-2108-109
 91. 2107-108-2108-109-2109-110
 92. 2108-109-2109-110-2110-111
 93. 2109-110-2110-111-2111-112
 94. 2110-111-2111-112-2112-113
 95. 2111-112-2112-113-2113-114
 96. 2112-113-2113-114-2114-115
 97. 2113-114-2114-115-2115-116
 98. 2114-115-2115-116-2116-117
 99. 2115-116-2116-117-2117-118
 100. 2116-117-2117-118-2118-119
 101. 2117-118-2118-119-2119-120
 102. 2118-119-2119-120-2120-121
 103. 2119-120-2120-121-2121-122
 104. 2120-121-2121-122-2122-123
 105. 2121-122-2122-123-2123-124
 106. 2122-123-2123-124-2124-125
 107. 2123-124-2124-125-2125-126
 108. 2124-125-2125-126-2126-127
 109. 2125-126-2126-127-2127-128
 110. 2126-127-2127-128-2128-129
 111. 2127-128-2128-129-2129-130
 112. 2128-129-2129-130-2130-131
 113. 2129-130-2130-131-2131-132
 114. 2130-131-2131-132-2132-133
 115. 2131-132-2132-133-2133-134
 116. 2132-133-2133-134-2134-135
 117. 2133-134-2134-135-2135-136
 118. 2134-135-2135-136-2136-137
 119. 2135-136-2136-137-2137-138
 120. 2136-137-2137-138-2138-139
 121. 2137-138-2138-139-2139-140
 122. 2138-139-2139-140-2140-141
 123. 2139-140-2140-141-2141-142
 124. 2140-141-2141-142-2142-143
 125. 2141-142-2142-143-2143-144
 126. 2142-143-2143-144-2144-145
 127. 2143-144-2144-145-2145-146
 128. 2144-145-2145-146-2146-147
 129. 2145-146-2146-147-2147-148
 130. 2146-147-2147-148-2148-149
 131. 2147-148-2148-149-2149-150
 132. 2148-149-2149-150-2150-151
 133. 2149-150-2150-151-2151-152
 134. 2150-151-2151-152-2152-153
 135. 2151-152-2152-153-2153-154
 136. 2152-153-2153-154-2154-155
 137. 2153-154-2154-155-2155-156
 138. 2154-155-2155-156-2156-157
 139. 2155-156-2156-157-2157-158
 140. 2156-157-2157-158-2158-159
 141. 2157-158-2158-159-2159-160
 142. 2158-159-2159-160-2160-161
 143. 2159-160-2160-161-2161-162
 144. 2160-161-2161-162-2162-163
 145. 2161-162-2162-163-2163-164
 146. 2162-163-2163-164-2164-165
 147. 2163-164-2164-165-2165-166
 148. 2164-165-2165-166-2166-167
 149. 2165-166-2166-167-2167-168
 150. 2166-167-2167-168-2168-169
 151. 2167-168-2168-169-2169-170
 152. 2168-169-2169-170-2170-171
 153. 2169-170-2170-171-2171-172
 154. 2170-171-2171-172-2172-173
 155. 2171-172-2172-173-2173-174
 156. 2172-173-2173-174-2174-175
 157. 2173-174-2174-175-2175-176
 158. 2174-175-2175-176-2176-177
 159. 2175-176-2176-177-2177-178
 160. 2176-177-2177-178-2178-179
 161. 2177-178-2178-179-2179-180
 162. 2178-179-2179-180-2180-181
 163. 2179-180-2180-181-2181-182
 164. 2180-181-2181-182-2182-183
 165. 2181-182-2182-183-2183-184
 166. 2182-183-2183-184-2184-185
 167. 2183-184-2184-185-2185-186
 168. 2184-185-2185-186-2186-187
 169. 2185-186-2186-187-2187-188
 170. 2186-187-2187-188-2188-189
 171. 2187-188-2188-189-2189-190
 172. 2188-189-2189-190-2190-191
 173. 2189-190-2190-191-2191-192
 174. 2190-191-2191-192-2192-193
 175. 2191-192-2192-193-2193-194
 176. 2192-193-2193-194-2194-195
 177. 2193-194-2194-195-2195-196
 178. 2194-195-2195-196-2196-197
 179. 2195-196-2196-197-2197-198
 180. 2196-197-2197-198-2198-199
 181. 2197-198-2198-199-2199-200
 182. 2198-199-2199-200-2200-201
 183. 2199-200-2200-201-2201-202
 184. 2200-201-2201-202-2202-203
 185. 2201-202-2202-203-2203-204
 186. 2202-203-2203-204-2204-205
 187. 2203-204-2204-205-2205-206
 188. 2204-205-2205-206-2206-207
 189. 2205-206-2206-207-2207-208
 190. 2206-207-2207-208-2208-209
 191. 2207-208-2208-209-2209-210
 192. 2208-209-2209-210-2210-211
 193. 2209-210-2210-211-2211-212
 194. 2210-211-2211-212-2212-213
 195. 2211-212-2212-213-2213-214
 196. 2212-213-2213-214-2214-215
 197. 2213-214-2214-215-2215-216
 198. 2214-215-2215-216-2216-217
 199. 2215-216-2216-217-2217-218
 200. 2216-217-2217-218-2218-219
 201. 2217-218-2218-219-2219-220
 202. 2218-219-2219-220-2220-221
 203. 2219-220-2220-221-2221-222
 204. 2220-221-2221-222-2222-223
 205. 2221-222-2222-223-2223-224
 206. 2222-223-2223-224-2224-225
 207. 2223-224-2224-225-2225-226
 208. 2224-225-2225-226-2226-227
 209. 2225-226-2226-227-2227-228
 210. 2226-227-2227-228-2228-229
 211. 2227-228-2228-229-2229-230
 212. 2228-229-2229-230-2230-231
 213. 2229-230-2230-231-2231-232
 214. 2230-231-2231-232-2232-233
 215. 2231-232-2232-233-2233-234
 216. 2232-233-2233-234-2234-235
 217. 2233-234-2234-235-2235-236
 218. 2234-235-2235-236-2236-237
 219. 2235-236-2236-237-2237-238
 220. 2236-237-2237-238-2238-239
 221. 2237-238-2238-239-2239-240
 222. 2238-239-2239-240-2240-241
 223. 2239-240-2240-241-2241-242
 224. 2240-241-2241-242-2242-243
 225. 2241-242-2242-243-2243-244
 226. 2242-243-2243-244-2244-245
 227. 2243-244-2244-245-2245-246
 228. 2244-245-2245-246-2246-247
 229. 2245-246-2246-247-2247-248
 230. 2246-247-2247-248-2248-249
 231. 2247-248-2248-249-2249-250
 232. 2248-249-2249-250-2250-251
 233. 2249-250-2250-251-2251-252
 234. 2250-251-2251-252-2252-253
 235. 2251-252-2252-253-2253-254
 236. 2252-253-2253-254-2254-255
 237. 2253-254-2254-255-2255-256
 238. 2254-255-2255-256-2256-257
 239. 2255-256-2256-257-2257-258
 240. 2256-257-2257-258-2258-259
 241. 2257-258-2258-259-2259-260
 242. 2258-259-2259-260-2260-261
 243. 2259-260-2260-261-2261-262
 244. 2260-261-2261-262-2262-263
 245. 2261-262-2262-263-2263-264
 246. 2262-263-2263-264-2264-265
 247. 2263-264-2264-265-2265-266
 248. 2264-265-2265-266-2266-267
 249. 2265-266-2266-267-2267-268
 250. 2266-267-2267-268-2268-269
 251. 2267-268-2268-269-2269-270
 252. 2268-269-2269-270-2270-271
 253. 2269-270-2270-271-2271-272
 254. 2270-271-2271-272-2272-273
 255. 2271-272-2272-273-2273-274
 256. 2272-273-2273-274-2274-275
 257. 2273-274-2274-275-2275-276
 258. 2274-275-2275-276-2276-277
 259. 2275-276-2276-277-2277-278
 260. 2276-277-2277-278-2278-279
 261. 2277-278-2278-279-2279-280
 262. 2278-279-2279-280-2280-281
 263. 2279-280-2280-281-2281-282
 264. 2280-281-2281-282-2282-283
 265. 2281-282-2282-283-2283-284
 266. 2282-283-2283-284-2284-285
 267. 2283-284-2284-285-2285-286
 268. 2284-285-2285-286-2286-287
 269. 2285-286-2286-287-2287-288
 270. 2286-287-2287-288-2288-289
 271. 2287-288-2288-289-2289-290
 272. 2288-289-2289-290-2290-291
 273. 2289-290-2290-291-2291-292
 274. 2290-291-2291-292-2292-293
 275. 2291-292-2292-293-2293-294
 276. 2292-293-2293-294-2294-295
 277. 2293-294-2294-295-2295-296
 278. 2294-295-2295-296-2296-297
 279. 2295-296-2296-297-2297-298
 280. 2296-297-2297-298-2298-299
 281. 2297-298-2298-299-2299-300
 282. 2298-299-2299-300-2300-301
 283. 2299-300-2300-301-2301-302
 284. 2300-301-2301-302-2302-303
 285. 2301-302-2302-303-2303-304
 286. 2302-303-2303-304-2304-305
 287. 2303-304-2304-305-2305-306
 288. 2304-305-2305-306-2306-307
 289. 2305-306-2306-307-2307-308
 290. 2306-307-2307-308-2308-309
 291. 2307-308-2308-309-2309-310
 292. 2308-309-2309-310-2310-311
 293. 2309-310-2310-311-2311-312
 294. 2310-311-2311-312-2312-313
 295. 2311-312-2312-313-2313-314
 296. 2312-313-2313-314-2314-315
 297. 2313-314-2314-315-2315-316
 298. 2314-315-2315-316-2316-317
 299. 2315-316-2316-317-2317-318
 300. 2316-317-2317-318-2318-319
 301. 2317-318-2318-319-2319-320
 302. 2318-319-2319-320-2320-321
 303. 2319-320-2320-321-2321-322
 304. 2320-321-2321-322-2322-323
 305. 2321-322-2322-323-2323-324
 306. 2322-323-2323-324-2324-325
 307. 2323-324-2324-325-2325-326
 308. 2324-325-2325-326-2326-327
 309. 2325-326-2326-327-2327-328
 310. 2326-327-2327-328-2328-329
 311. 2327-328-2328-329-2329-330
 312. 2328-329-2329-330-2330-331
 313. 2329-330-2330-331-2331-332
 314. 2330-331-2331-332-2332-333
 315. 2331-332-2332-333-2333-334
 316. 2332-333-2333-334-2334-335
 317. 2333-334-2334-335-2335-336
 318. 2334-335-2335-336-2336-337
 319. 2335-336-2336-337-2337-338
 320. 2336-337-2337-338-2338-339
 321. 2337-338-2338-339-2339-340
 322. 2338-339-2339-340-2340-341
 323. 2339-340-2340-341-2341-342
 324. 2340-341-2341-342-2342-343
 325. 2341-342-2342-343-2343-344
 326. 2342-343-2343-344-2344-345
 327. 2343-344-2344-345-2345-346
 328. 2344-345-2345-346-2346-347
 329. 2345-346-2346-347-2347-348
 330. 2346-347-2347-348-2348-349
 331. 2347-348-2348-349-2349-350
 332. 2348-349-2349-350-2350-351
 333. 2349-350-2350-351-2351-352
 334. 2350-351-2351-352-2352-353
 335. 2351-352-2352-353-2353-354
 336. 2352-353-2353-354-2354-355
 337. 2353-354-2354-355-2355-356
 338. 2354-355-2355-356-2356-357
 339. 2355-356-2356-357-2357-358
 340. 2356-357-2357-358-2358-359
 341. 2357-358-2358-359-2359-360
 342. 2358-359-2359-360-2360-361
 343. 2359-360-2360-361-2361-362
 344. 2360-361-2361-362-2362-363
 345. 2361-362-2362-363-2363-364
 346. 2362-363-2363-364-2364-365
 347. 2363-364-2364-365-2365-366
 348. 2364-365-2365-366-2366-367
 349. 2365-366-2366-367-2367-368
 350. 2366-367-2367-368-2368-369
 351. 2367-368-2368-369-2369-370
 352. 2368-369-2369-370-23

प्रमाणिकों - व्यापार (गुणका रचित) जी. तथा
- कम्पनीको प्रवेष्टन - अनुसार रहेको पनि जानका
जससद्व। आरूपी न पंच तादत एकत - गिस्ता
हुत रहेको - अनुसार एक नखबलत लिपाको
जानकादि जससद्व।

Shah

- शब्द
जानका : - अर्जुन शर्मा
(गैरले असुरता - अरु
एकैकतक संवापक)